

¿Deshumaniza Heidegger al sujeto? Una reconsideración de la crítica ética de Levinas

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo examina la crítica formulada por Emmanuel Levinas a la ontología de Martin Heidegger, según la cual esta reduciría la singularidad humana y dificultaría la fundamentación de una ética auténtica. A partir del análisis de conceptos centrales de *Ser y tiempo* —como Dasein, impropiedad, angustia y ser-para-la-muerte—, se sostiene que la propuesta heideggeriana no elimina al sujeto ni deshumaniza al ser humano, sino que lo reinterpreta desde una perspectiva ontológica distinta a la tradición moderna. Finalmente, se argumenta que la divergencia entre ambos autores responde principalmente a la prioridad filosófica concedida a la ontología o a la ética como fundamento del pensamiento.

Palabras clave: Heidegger, Levinas, Dasein, ontología, ética, alteridad.

Desde algunas antropologías filosóficas se suele hacer una crítica al sistema filosófico heideggeriano. Se afirma que su enfoque ontológico termina por invisibilizar e incluso eliminar al sujeto entendido en sentido moderno como fundamento del conocimiento. A su vez, esto tiene unas consecuencias generales en toda la humanidad, a fin de cuentas, al acabar con el sujeto, nos deshumaniza. Acabamos, como sostiene Levinas, con una concepción del ser humano como meras piezas de una magna estructura ontológica, elementos de segundo orden homogeneizados. Esto entraña una dificultad clave en materia filosófica: la imposibilidad de conformar y fundamentar una propuesta ética sólida para poder existir de la mejor forma posible en términos morales. No obstante, pienso que esto puede ser muy matizado, sobre todo si nos acercamos a los textos de Heidegger: *Ser y tiempo* y su *Carta sobre el humanismo*, así como a otros estudios. Esto nos permitirá sostener que hay otras interpretaciones posibles que son igualmente válidas y rigurosa de la ontología heideggeriana. Por ejemplo, que su propuesta no elimina al individuo ni deshumaniza al humano, sino que lo desplaza hacia una comprensión ontológica del ser humano como Dasein, por considerar que las visiones pasadas —como la del sujeto tradicional o animal racional— eran insuficientes.

Primeramente, debemos de esclarecer qué está criticando Heidegger verdaderamente. Lo que hace el filósofo alemán no es una crítica frontal hacia el sujeto en sí mismo, sino a la forma en que se ha entendido este sujeto en relación al objeto que conoce. Para ello parte de una crítica a la epistemología fundamentada desde Descartes. Dirá que entender la epistemología como esa relación de un sujeto con un objeto, «encierra tanto de verdad como de vacuidad» (Heidegger, 1927: 68-69). Es decir, el sujeto no es algo separado del mundo. Es cierto y aquí es donde entra esa verdad en sentido epistémico, que podemos analizar el mundo de este modo, pero esto no refleja la verdad del ser humano, del individuo o de ese sujeto cartesiano. Es aquí donde introduce su concepto de Dasein, para enfatizar que el sujeto, en su existencia, en el acto mismo de conocer, siempre se encuentra ya inserto en el mundo, arrojado a la existencia. Esto último es lo que nos define y no una pretendida sustancia que nos separa del mundo, sino la existencia, estar proyectados hacia afuera. En esa apertura ya estamos siempre constituidos porque en ella se da la comprensión de nuestro ser. No soy un yo aislado frente a lo que estoy escribiendo, no me pienso como algo ajeno al ordenador, sino que me comprendo y proyecto constitutivamente conforme escribo, tecleo las teclas, corrijo

las palabras, etc. Por lo tanto, el sujeto pasará de entenderse en clave epistemológica, a ser comprendido en categorías ontológicas.

En este contexto, lo que hace Heidegger más bien es acabar con esa soledad en la que se había recluso al sujeto, lo pone en relación con su mundo y con los demás. En ese entramado de relaciones en como se comprende el individuo y no en contraste con un mundo objeto ajeno a él. Es decir, el individuo, el ser humano en general, no es algo que piensa, sino una estructura ontológica más compleja que una simple sustancia pensante. Más bien pensando en el mundo y no frente al mundo. Algo ilustrativo que puede ayudarnos a entender esto son algunas de las funciones fisiológicas más básicas como respirar. No somos algo aparte del oxígeno o de la luz solar, sino que existimos ya en relación con esos elementos, no en un sentido biológico, sino como estructura de sentido donde el Dasein se comprende. Esto ya es parte de nosotros y no un mero agregado, lo mismo que todos los procesos evolutivos en materia biológica. Es cierto que estamos hablando desde una óptica ontológica, pero la materialización de ciertas ideas ayuda a comprender lo que nos quiere decir Heidegger. Por ejemplo, todos esos elementos que he mencionado, el oxígeno, la luz solar, los procesos evolutivos biológicos, etc. no son algo ajeno o neutral, sino que los cargamos de un significado. De ahí que los veamos como elementos fundamentales para la vida o procesos evolutivos. De modo que, lejos de reducir al ser humano, lo amplía en sentido relacional y existencial.

Entre las distintas descripciones ontológicas que ha hechos Heidegger, una que sirve para anclar la crítica antropológica es su descripción respecto a la impropiedad de la existencia del Dasein. Pero esto no es algo descabellado, de hecho, lo que menciona — en términos sencillos— es que la forma en la que vivimos nuestra vida no siempre es algo que elijamos nosotros, sino que nos dejamos llevar por la homogeneidad de la masa óptica donde se encuentra ya el Dasein, lo que llama el Uno (Heidegger, 1927: 130, 132). Nos vestimos de una forma determinada por razones ajenas, vemos películas influenciados por elementos externos, incluso estudiamos algo —en parte— condicionados por otros. Esto describe una forma en la que individualidad del Dasein queda diluida en la cotidianidad, pero es solo una forma particular e impropia de existir y no la única. Es más, esta forma de existir no es la que nos define, pero es la más práctica para nuestra cotidianidad, ya que una decisión pensada y meditada en profundidad para cada momento en la vida, supondría una suerte de parálisis. De hecho, esta forma de vivir es una especie

de olvido de lo que verdaderamente somos, no porque haya un estado previo perdido, sino porque el Dasein siempre está abierto a la posibilidad de apropiarse de sí mismo.

En relación a esa forma impropia de existir y regreso a nuestra propia esencia, es donde aparece otro de los elementos muy criticados en Heidegger: la angustia. Esta angustia no es una forma de conciencia psicológica, sino una disposición afectiva que nos revela que el Dasein está absorbido por la homogeneidad. (Heidegger, 1927: 188-189). Sus decisiones no eran suyas, pero es que además descubre que hay la posibilidad de existir de otra forma. Pero claro, esa angustia nos individualiza por completo, nos deja solos ante las posibilidades que se nos presentan. Ahora, ya sabemos que podemos decidir la posibilidad de que otros elijan por nosotros o tomar una decisión propia al respecto de cada posibilidad, que a su vez excluye otra posibilidad. En cierta manera, esa angustia nos pone a cada uno como responsable de nuestra propia existencia, ya que el Dasein es absoluta apertura a esas posibilidades, de las cuales tiene elegir constantemente. Se podría decir que, lejos de anular al sujeto, lo reafirma en su propia individualidad, libertad y responsabilidad existencial. El sujeto no es algo con una sustancia fija, sino algo que podemos optar por ser, podemos constituirnos en base a nuestras decisiones posibles. El Dasein se define por su poder ser, por su apertura a las posibilidades.

En relación con las posibilidades, Heidegger introduce una posibilidad radicalmente diferente al resto, la cual también ha sido pensada duramente: la posibilidad de la muerte, la más propia en el Dasein (Escudero, 2016: 23, 28). Con esto, el filósofo alemán nos alerta de que la muerte no es algo que se sitúe en un marco temporal junto al resto de posibilidades, sino que es algo que nos constituye ontológicamente, como el concepto de apertura. De ahí que sea la posibilidad más propia, porque desde que somos, está en nosotros la posibilidad de no ser. Esta forma de entender la muerte como posibilidad, nos ayuda a comprender que es una posibilidad que, al mismo tiempo, es imposibilidad de todas las posibilidades frente al Dasein. Una estructura que atraviesa todas las posibilidades. Pero su peculiaridad no solo se basa en esto, sino en su naturaleza intransferible. Nadie puede morir por nosotros, a lo sumo pueden dar su vida por nosotros, pero nuestra muerte es algo exclusivo de cada Dasein. Recordemos que ese Uno podía decidir por nosotros sobre cualquier posibilidad, pero la posibilidad más propia, esa no puede ser algo de la masa homogénea, sino de cada individuo particular. Y esto precisamente es lo que hace que nuestra existencia sea singular, no solo que seamos

finitos, sino que sabemos que lo somos y podemos morir en cualquier momento. Esto hace que cada elección de posibilidad sea única, irrepetible y tenga un valor decisivo.

La lectura levinasiana será contundente con todo esto. Se entenderá que este tipo de filosofías que pretenden abarcar toda la realidad bajo un mismo sistema, reduce, e incluso elimina al individuo, al otro, al humano a fin de cuentas (Peperzak, 2011:158). En el caso de Heidegger —que es el que nos interesa— hablar del ser sería poner en el mismo rasero a todo los entes, pero es que el ser humano y más concretamente, el Otro, tiene un valor particular. Desde esta perspectiva se interpreta que la ontología heideggeriana, elimina la alteridad, que no hay un otro. En consecuencia y, retomando lo que dije al comienzo, un pensamiento ético no sería posible, ya que la ética es posible en tanto que existe un otro y lo reconocemos como tal. En última instancia, cuando el bienestar del otro está por encima del mío propio. De modo que la posición de Heidegger, nos *en sí misma* en cada uno de nosotros, olvidando al otro. (Guibal, 1992: 342-343). Lo importante es mi muerte que es, en último término, lo que me permite tener una vida propia. Ya sea que su ontología nos lleve a la comprensión del ser o del Dasein, hace inviable la constitución de un pensamiento ético que dignifique al ser humano. Por un lado, nos resta valor y homogeneiza ontológicamente y, por el otro, nos enfoca en nosotros mismos como individuos separados.

Pienso que esto pone de manifiesto un problema entre ambas posiciones, muchas veces, mal entendido. El problema no es tanto si el ser humano es algo importante o no, es evidente que para ambos pensadores es una pieza fundamental. Creo que más bien pasa por situar la base de todo el pensamiento filosófico. Es decir, de dónde debemos partir para hacer filosofía. Para Levinas, está claro que es la ética. Esa es su filosofía primera y no tiene sentido hacer filosofía sin una buena base ética que considere al otro por encima de todo. En relación a Heidegger, lo fundamental es la ontología. Antes de poder conformar una ética, es preciso que entendamos cómo somos en el mundo y nos comprendamos a partir de ahí. Esto, no es un antagonismo, sino un cambio de perspectiva. Estamos hablando en órdenes diferentes, pero igualmente importantes. Antes de hacer una ética práctica y rigurosa, es preciso que comprendamos qué somos y cómo somos, pero esto no resta valor a la necesidad de un pensamiento ético. En otras palabras, Heidegger no pretende quitarle valor a la ética, ni al otro, sino que comienza en un punto más originario del pensamiento. Supongamos, por ejemplo, que la asignatura de historia de la filosofía antigua, atenta contra la importancia de la filosofía contemporánea. En

realidad, de lo que se trata es de poner unos cimientos primeros, pero no de invalidar otras corrientes de filosofía posteriores.

El valor del ser humano y, en consecuencia, una pretendida base para la ética, se pueden comprobar en la reinterpretación que hace Heidegger en su *Carta sobre el humanismo* cuando resalta lo importantes que somos respecto al resto de entes (Heidegger, 2006: 11). Es cierto que lo originario es el ser, pero es que esto es evidente, si no hay ser, ¿qué habría? ¿no ser? Asimismo, parece también una verdad lógica que ese ser se manifiesta a través del lenguaje. Es por esto por lo que Heidegger llama al lenguaje casa del ser. ¿Cómo comprendemos y damos sentido al mundo si no es por medio del lenguaje? Pero es que aquí nosotros tenemos un papel fundamental porque nosotros, como animales lingüísticos por naturaleza, habitamos esa casa también. Es por esto por lo que nombramos la realidad. Pero la importancia que tenemos no termina ahí, sino que somos pastores del ser. El pastor cuida las ovejas, las protege, se preocupa por ellas. No somos los dueños del mundo (el ser) como ese sujeto cartesiano que disponía de la realidad a su antojo. Somos cuidadores de esa realidad. Esto permite pensar, al menos de forma implícita, una visión ética basada en el cuidado y la responsabilidad.

Con base a todo lo dicho, pienso que Heidegger no pretende eliminar el sujeto ni mucho deshumanizar al ser humano, sino más bien llevarnos a una comprensión de lo humano mucho más profunda. Como Dasein, no somos un sujeto con una esencia fijada y cerrada como el resto de entes, pero esto no implica una vacío ontológico, sino una complejidad estructural, libertad y responsabilidad en nuestra forma de existir. Es cierto que las críticas levinasiana pueden señalar una carencia en relación a la ética, pero esto no invalida para nada la propuesta de Heidegger, sino que señala un ámbito distinto de problematización. No implica que lo dicho por este sea erróneo, sino que su objetivo fue otro: entender al ser humano desde su base más originaria.

Bibliografía

Escudero, J. A. (2016). *Guía de lectura de Ser y tiempo de Martin Heidegger* (Vol. 2). Herder.

Guibal, F. (1992). Entre Lévinas y Heidegger. *Areté: revista de filosofía*, 4(2), 337-376.

Heidegger, M. (1927). *Ser y tiempo* (J. E. Rivera, Trad.). Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Recuperado de: <http://www.philosophia.cl/>.

Heidegger, M. (2006). *Carta sobre el humanismo* (H. Cortés & A. Leyte, Trads.). Alianza Editorial.

Peperzak, A. (2011). Algunas tesis para la crítica de Emmanuel Levinas a Heidegger. *Signos filosóficos*, 13(25), 151-168.